

ANÁLISE DOS FOCOS DE CALOR DOS MUNICÍPIOS BANHADOS PELO RIO SOLIMÕES-AM BASEADO EM DADOS ABERTOS

Gliver Nunes Guimarães de Souza^a; Najara Priscila Batista Rebouças^b; Erique Dolzane da Silva^c; Jonison dos Santos Dias^d; Aldenor Taumaturgo Almeida de Souza^e; Elias Lourenço Vasconcelos Neto^f

Contexto e Objetivo: As queimadas na Amazônia são um desafio ambiental que afeta a biodiversidade, o clima e as populações locais. O Rio Solimões atravessa municípios que frequentemente registram focos de calor, tornando essencial seu monitoramento para orientar ações de prevenção e controle. Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo analisar a incidência de focos de calor ao longo do Rio Solimões utilizando dados de satélites processados por técnicas de geoprocessamento.

Estratégia: O estudo foi realizado através de dados abertos de focos de calor disponibilizados pelo programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que usa dados de satélite para mapear áreas de queimadas em tempo real das regiões. Os dados analisados estão entre os anos de 2020 e 2024, totalizando cinco anos de dados analisados. Realizou-se a análise descritiva dos dados, obtendo-se a quantidade de focos de calor por município e total por ano.

Resultados: Entre 2020 e 2024, foram identificados 7.629 focos de calor nos municípios ao longo do Rio Solimões. Após uma queda entre 2020 e 2021, os focos aumentaram em 2022 e atingiram o pico em 2023 (2.212 focos), seguido por uma leve redução em 2024 (1.875 registros). A distribuição mensal mostra uma forte sazonalidade, com baixa incidência entre os meses de janeiro e maio, tendo um aumento a partir de junho e pico em agosto e setembro (período seco). Após setembro ocorre uma queda com a chegada das chuvas. Em relação a incidência de focos de calor por município, Tefé lidera com a maior quantidade de focos (1.622), enquanto Anori, Amaturá e Tonantins possuem os menores índices.

Conclusão: Os resultados mostram uma variação significativa na ocorrência de focos de calor ao longo dos cinco anos, com períodos de redução e aumento, atingindo seu pico em 2023. A forte sazonalidade destaca a influência climática, com maior incidência no período seco (junho a setembro) e redução a estação chuvosa. Além disso, Tefé se destaca como o município mais afetado, apresentando a maior quantidade de registros de focos. O estudo reforça a importância da análise dos dados para orientar estratégias de controle de queimadas na região.

Palavras-chave: Queimadas na Amazônia. Focos de calor. Geoprocessamento.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Graduando de Engenharia Florestal, gngds.gfl22@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Graduada em Engenharia Florestal, npbr.gfl19@uea.edu.br

^c*Universidade do Estado do Amazonas, Graduando de Engenharia Florestal,*
edds.gfl22@uea.edu.br

^d*Universidade do Estado do Amazonas, Graduando de Engenharia Florestal,*
jdsd.gfl22@uea.edu.br

^d*Universidade do Estado do Amazonas, Graduando de Engenharia Florestal,*
atas.gfl22@uea.edu.br

^f*Universidade do Estado do Amazonas, Docente do Curso de Engenharia Florestal,*
elneto@uea.edu.br